

ФЕРМЕРЛИК – МАМЛАКАТИМИЗ ИҚТИСОДИЁТИ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ АСОСИЙ ТАЯНЧ

Мусаев Давлатбек

Андижон давлат университети

Жаҳон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7989733>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Фермерлик, ислоҳот, бозор муносабатлари, янги хўжалик юритиш усуллари, ҳуқуқий асослар, мулкчилик шакллари, хўжалик юритиш, ер майдонлар, мақбуллаштириш, инфратузилма муассасалари, институционал тузилмалар, либераллаштириш, модернизация, деҳқон хўжалиги, ширкат хўжалиги.

ABSTRACT

Мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалигида босқичма-босқич ислоҳотлар ўтказилди ва ўтказилмоқда. Дастлабки қадам бозор муносабатларига асосланган иқтисодиётга ўтиш, яъни хўжалик юритишнинг барча шакллари учун тенг иқтисодий шарт-шароитлар яратиш, хусусий мулкчиликни шакллантириш ва ривожлантириш ҳамда мулкдорлар мустақил фаолият юритиши учун зарур ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий асосларни ва институционал тузилмаларни барпо этиш ишлари бошланган. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида фермер хўжаликларининг ўрни тобора ошиб бормоқда ва уларни ривожлантириш устувор вазифага айланди. Фермер фаолиятини рағбатлантириш ва уйғунлаштириш, уларга хизмат кўрсатувчи инфратузилма муассасаларини ташкил этиш бўйича қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар далил сифатида хизмат қилиши мумкин.

Мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалигида чуқур ўйланган ва узоқни кўзланган, босқичма-босқич ислоҳотлар ўтказилди ва ўтказилмоқда. Энг дастлабки қадам бозор муносабатларига асосланган иқтисодиётга ўтиш, яъни хўжалик юритишнинг барча шакллари учун тенг иқтисодий шарт-шароитлар яратиш, хусусий мулкчиликни шакллантириш ва ривожлантириш ҳамда мулкдорлар мустақил фаолият юритиши учун зарур ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий асосларни ва институционал тузилмаларни барпо этиш ишлари бошланган ва ҳозирги дамда ўз ривожини топмоқда. Аграр соҳада босқичма-босқич олиб борилган ислоҳотлар, хусусан, ана шу амалга оширилган ишлар натижасида хусусий мулкчиликка асосланган турли тоифадаги хўжаликлар ташкил этилди ва фаолият юрита бошлади. Таъкидлаш жоизки, охириги йилларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида фермер хўжаликларининг ўрни тобора ошиб бормоқда ва уларни ривожлантириш устувор вазифага айланди. Фермер хўжаликларига ер майдонларини мақбуллаштириш, улар фаолиятини рағбатлантириш ва уйғунлаштириш, уларга хизмат кўрсатувчи инфратузилма муассасаларини ташкил

этиш бўйича қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар далил сифатида хизмат қилиши мумкин.

Мамлакатимиз мустақил тараққиётининг дастлабки босқичида, яъни 1991 йилдан 2000 йилгача бўлган даврда улкан ўзгаришларни амалга оширишда асосий эътиборимиз марказлаштирилган маъмурий-буйруқбозлик тизимига барҳам бериш ва бозор иқтисодиётининг қонунчилик базасини шакллантириш учун шароит яратилган. Ислохотларнинг кейинги босқичида иқтисодиётни ислоҳ қилиш бўйича умумий ҳисобда 400 дан зиёд қонун ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, қабул қилинди ва жорий этилди. Уларнинг барчаси иқтисодиётимизнинг янада либераллаштириш ва модернизация қилишда нафақат мустаҳкам ҳуқуқий асос, балки амалга оширилаётган бозор ислохотларининг ортга қайтмаслигининг кафолати бўлиб хизмат қилмоқда.

Мамлакатимизда фермер хўжалиklarининг ривожланишини ўз хусусиятига кўра 4-босқичга ажратиб ўрганиш мумкин. [1]. **Биринчи босқич**-(1993-1997 йй.). Мамлакатимизда фермерлик институти ривожланиши 1992 йилда “Деҳқон хўжалиги тўғрисида”ги Қонун қабул қилиниши билан бошланган. Чунки айнан шу қонун фермер хўжалиklари тўғрисидаги амалдаги қонунчилигининг вориси бўлиб, унинг асосий жиҳатлари, муҳим қоида ва меъёрлари, тартиблари, тамойиллари ҳозирги қонунчиликда мужассамлашган. Шу боис, назаримизда, бу қонуннинг амалга ошиши юртимизда дастлабки фермерчилик қатламини шакллантиришга, хусусий мулкчилик ва тадбиркорликни ривожланишига замин яратиб берган. Натижада 1993 йилда мамлакатимизда 7244 та деҳқон (фермер) хўжалиklари ташкил этилди. Ўша пайтда уларнинг ихтиёрида 70,6 минг гектар ер бўлиб, бир фермер хўжалигига 9,7 гектар ер тўғри келган. Кейинги йилларда фермер хўжалиklари сони кўпайиб, сифат кўрсакичлари ўсиб борди. Хусусан, 1997 йилга келиб, уларнинг сони 21416 та, ер майдони 413,3 минг га, хўжаликда банд бўлган ишчилар сони 134,4 минг киши, бир хўжаликка тўғри келадиган ер майдони ва ишчилар сони тегишлича 19,2 га ва 6 кишини ташкил этди. Хўжаликда банд бўлган бир ишчига тўғри келадиган ўртача ер майдони 3,07 гектарни ташкил этиб, ўсиш суръати 26,3 %ни ташкил этди.

Иккинчи босқич - (1998-2002 йй.). 1998 йили фермер хўжалиги алоҳида уклад сифатида тан олинди ва унинг ҳуқуқий асоси яратилди, аниқроғи “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Ушбу босқичда ҳам фермер хўжалиklarини ташкил этиш жадал суръатлар билан ўсиб борди.

Натижада уларнинг сони 2002 йилнинг охирига келиб, 72406 ташкил этади. Уларга беркитилган ер майдони 1367,7 минг гектар, хўжаликда ишловчи ишчилар сони эса 505,9 мингтани ташкил этади. Иккинчи босқичда фермер хўжалиklари асосий товар ишлаб чиқарувчи хўжалик субъекти сифатида шаклланиб, аграр соҳани ислоҳ қилишдаги ўрни ва мавқеи ўсиб борди. Мулкка эгаллик қилиш ҳисси таркиб топди, мулкдан самарали фойдаланиш кўникмаси пайдо бўлиб, хўжаликни бошқариш тажрибаси мустаҳкамланди. Шунингдек бу босқичнинг ўзига хос яна бир хусусияти шундаки, фермер хўжалиklари ўз-ўзини бошқариш ва барқарор ривож топиш учун зарур бўлган ташкилий-иқтисодийва ҳуқуқий асосга эгадир.

Қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланишнинг мақбул механизмларини яратиш, қишлоқ хўжалиги юритишнинг самарасиз ва қолоқ усулларидан воз кечиш,

уларнинг ўрнига бугунги замон талабларига жавоб берадиган фермер хўжалиklarини шакллантириш мустақилликнинг дастлабки даврларида амалга оширилган самарали ислохотдир.

Учинчи босқич (2003-2007 йй.). Республикамизда бозор шароитига мослаша оладиган, самарали фаолият юрита оладиган ҳақиқий мулкдорларга айланиб улгурган фермер хўжалиklarини янада ривожлантиришга катта эътибор берилди. Бу хусусида бир қатор ҳукумат қарорлари қабул қилиниш натижасида фермер хўжалиklари кескин кўпайиб борди, унга мос равишда ишлаб чиқариш кўрсаткичлари барқарор ўсишга замин яратиб берди. Таъкидлаш жоизки, ушбу босқичда фермер хўжалиklари асосан паст рентабелли ва зарар кўриб ишлаётган ширкат хўжалиklари негизида ташкил этилди. Мана шу даврда республикамизда деярли барча ширкат хўжалиklари тугатилиб, 217 мингдан ортиқ янги фермер хўжалиklари фаолият юритишига имконият яратиб берилди. Уларга қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун 5,7 млн. гектар, яъни ўртача бир 1 хўжаликка 26,7 гектар (бу 2002 йилга нисбатан 7,8 гектар кўп) ер ижара сифатида берилган.

Тўртинчи босқич (2008 йилдан кейинги йиллар). Бу босқичда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан республикамизда фермер хўжалиklари ер майдонларини мақбуллаштиришнинг изчил жараёни бошланган. Натижада 2011 йил 1 январ ҳолатига кўра, республикада фермер хўжалиklари сони 66,1 мингтани, уларга ижарага берилган ер майдони 5295,1 минг гектарни ташкил этди, битта хўжаликка тўғри келадиган ер майдони эса 80 гектарга тенг бўлган. Фермер хўжалиklarнинг иқтисодий ва молиявий мустақиллигини таъминлаш, ижарага берилган ердан самарали фойдаланиш, ишлаб чиқариладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотини молиялашнинг ишончли тизимини шакллантириш, фермерлар учун кадрларни тайёрлаш тизимини барпо этиш чора тадбирлари ҳамда қишлоқ хўжалиги корхоналари (ширкат хўжалиklари) негизида фермер хўжалиklarини ташкил этиш ва улар учун замонавий инфратузилмаларини барпо этиш асосида улар ўртасидаги иқтисодий муносабатларини такомиллаштириш чора тадбирлари ишлаб чиқилган. [2].

Ривожланган мамлакатларда деҳқончилик, хусусий товар қишлоқ хўжалиги – хусусий, шахсий ёки ижарага олинган ерларда фаолият юритувчи тадбиркорлик типидagi корхона сифатида эътиборга олинади. Қоида тариқасида, бу аҳоли пунктининг хўжалик характери билан боғлиқ. Фермерликка ўтказишдан мақсад хусусий фойда кўринишидаги пул даромадларини олиш ва ривожланишда, қишлоқ хўжалигининг бозор муносабатлари тизимига жалб етилиши билан вужудга келади. Фермерлик хўжалиги илгарланма ҳаракатдаги илғор деҳқончиликнинг бир шакли сифатида қишлоқ хўжалигининг фермер - қишлоқ хўжалигида тадбиркорлик эканлигидир.

Турли мамлакатларда қишлоқ хўжалигидаги илғор ишлаб чиқариш муносабатларининг хусусиятлари ва ривожланиш даражаси, шунингдек, меҳнатдан фойдаланиш (оилавий ва ёлланма меҳнат) табиати ва даражаси, ердан фойдаланиш шартлари ва саноатлаштириш даражаси билан белгиланади. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш, капитал қўйилмалар ҳажми, саноатнинг ихтисослашганлик даражаси, товар

қобилияти, тармоқлараро ва хўжаликлараро муносабатларнинг интенсивлиги билан характерланади..

Қишлоқ хўжалигида илғор ишлаб чиқаришнинг ривожланиши Америкача йўл ҳисобланиб (АҚШ, Канада, Австралия, Янги Зеландия), бу ерда у маҳаллий аҳолидан еркин ва тортиб олинган ерларни мустамлака қилиш натижасида пайдо бўлган. Кўпчилик Ғарбий Европа мамлакатларида фермерлик хўжалигининг шаклланиши қишлоқ хўжалигида илғор ривожланишининг Пруссия йўли шароитида, помещчик хўжаликларининг йирик капиталистик корхоналарга, деҳқонларнинг эса ёлланма ишчиларга ёки қишлоқ буржуазиясига (фермерлар) узоқ давом етиши жараёнида содир бўлган. Буюк Британия бундан мустаснодир, чунки бу ерда деҳқонларнинг ерга эгалиги тўлиқ йўқ қилиниши муносабати билан (XVII-аср) фермерлик хўжалиги (асосан ижарага олинган ерларда) ғарбнинг бошқа мамлакатларига қараганда эртароқ намоён бўлган.

Европа, қишлоқ хўжалигининг хусусий ишлаб чиқариш XX асрнинг 20-30-йилларда АҚШ, Канада, Янги Зеландия, Буюк Британия, доминант шаклига айланган. 1950—1960-йилларда қишлоқ хўжалиги ғарбий Европадаги ривожланган илғор мамлакатлар ишлаб чиқаришнинг машина босқичига ўтган, натижада деҳқонлар товар қишлоқ хўжалигининг асосий ишлаб чиқарувчиларига айланган. У бутунлай товар-пул муносабатларига ва илғор рақобат қонунларининг амал қилишига бўйсунди. Қишлоқ хўжалигининг саноат асосида ривожланиши деҳқончиликнинг капитал-меҳнат нисбати ва капитал сиғимининг кескин ўсишига олиб келган [6]. Уларнинг иқтисодий самарадорлиги капитал жамғариш тезлиги билан белгилана бошланган. Рақобатга бардош бериш учун фермерлар хўжалик фаолиятини яхшилаш, механизациялашни кўпайтириш, капитал қўйилмаларни узлуксиз кўпайтириш асосида ишлаб чиқаришни интенсивлаштириш, ихтисослаштириш, шунингдек, ерни бир хўжаликда жамлаш орқали товар маҳсулоти ишлаб чиқаришни доимий равишда кенгайтириши зарурлиги ўқтирилади.

Мана шундай ҳолатда АҚШда 1974-йилда битта хўжаликнинг ўртача майдони 180 га (1940-йилда 70 га, 1910-йилда 55 га); 1973 йилда Буюк Британияда - 50 гектарга яқин (1960 йилда - 32 гектар), Францияда - 23 гектар (1956 йилда - 14 гектар), Дания ва Швецияда - 22 гектар (1951 йилда - 15 гектар ва 195 га - 195 га, мос равишда), Германияда - 13 гектар, Нидерландияда - 14 гектар (1950 йилда - мос равишда 8 ва 10 гектар) етган[8].. Ишлаб чиқариш концентрациясининг ўсиши деҳқончиликнинг табақаланиш жараёнини кучайтириб, майда фермер хўжаликларининг тугатилишига ва йирик фермер хўжаликларининг иқтисодий қудратининг ошишига олиб келган. Шундай қилиб, АҚШда 1950-йилда барча фермер хўжаликларининг 32,6% ни ташкил етган товар маҳсулоти қиймати 10000\$ бўлган фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг 75,4% ини ишлаб чиқарган; [8]. 1974 йилда худди шу фермер хўжаликлари (48,9%) фермер хўжаликларининг умумий сонидан) 95,1%, шу жумладан йирик ишлаб чиқариш (йиллик ишлаб чиқариш қиймати 40 минг доллардан ортиқ, барча фермер хўжаликларининг 16,6%) - товар маҳсулотининг 71,1% (1950 йилда 2,8 шундай фермер хўжаликлари мавжуд эди) ишлаб чиқарилган. Ишлаб чиқаришдаги улуши 26,7 % ни ташкил этган. Ғарбнинг 6 та давлатида. Европа - Европа иқтисодий

ҳамжамиятининг асосчилари - 60-йилларнинг охирларида. Қишлоқ хо'жалиги умумий сонининг 13,4% корхоналар қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етказиб беришнинг 50% дан ортиғини таъминлаган. Буюк Британияда 1970 йилда 10% фермер хўжалиги сотиладиган маҳсулотнинг 50 фоизини ишлаб чиқарган. [7].

Қишлоқ хўжалигини ривожланишининг саноатгача бўлган даврида фермерликнинг асосий қисми хусусий ёлланма меҳнатдан фойдаланиш асосида амалга оширилган. Қишлоқ хўжалигининг машина босқичига ўтиши билан ишлаб чиқариш ҳаражатларида қўл меҳнатининг улуши пасайиб, моддийлаштирилган меҳнат улуши ошади, доимий капиталнинг роли сезиларли даражада ошган. Капиталнинг органик таркибининг ўсиши 60-70-йилларда ёлланган ишчилар улушининг пасайиши билан бирга намоён бўлган. XX-асрда деярли барча ривожланган илғор мамлакатларда қишлоқ хўжалигида банд бўлганларнинг умумий сонидан қишлоқ хўжалиги корхоналари эгалари ва оилавий ишчилар сонидан паст бўлган.

1970-йилларнинг бошларида АҚШда ёлланма ишчилар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги барча меҳнат ҳаражатларининг 25% дан бир оз кўпроғини таъминлаган. Маҳсулотлари, 6 та давлатда - ЕЕК асосчилари - 23,2%, Швецияда - 12,6%, Данияда - 11,9% ва бошқалар намоён бўлган. Концентрациянинг ўсиш жараёнида хусусий ишлаб чиқариш, иш ҳақи меҳнати тобора йирик капиталистик хўжаликларда жамланган. [7]. Фермер хўжаликларида ёлланма меҳнатдан ҳақиқий фойдаланиш. юқори кўрсаткичлар билан тавсифланади, улардаги меҳнат сарфларининг бир қисми ихтисослашган ва қишлоқ хўжалиги фирмалари томонидан ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш орқали бошқа тармоқлардаги ёлланма ишчилар томонидан амалга оширилади.

Кўпчилик фермер хўжаликларида (ва биринчи навбатда йирик ихтисослашганлари) вертикал интеграция асосида йирик саноат компаниялари ва кооперативлар томонидан ташкил этилган иқтисодий тармоқлараро муносабатлар тизимига жалб қилинади. Бу алоқаларнинг ривожланиши йирик капиталистик агросаноат бирлашмаларининг ажралмас қисмига айланиб бораётган фермер хўжаликларининг иқтисодий мустақиллигини йўқотишига олиб келади.

References:

1. Фарманов Т.Х. Перспективы развития фермерских хозяйств. Ташкент: Поколение нового века. 2004 год.
2. Хуррамов А. Ф. Теоретические основы и проблемы кооперации в фермерских хозяйствах. -Ташкент: Наука, 2004.
3. Хусанов Р. Х. Экономические реформы в сельском хозяйстве и аграрной экономике. -Ташкент: Поколение нового века, 2004.
4. Мамажонов С.Х. Роль фермерских хозяйств в проведении аграрной реформы в Узбекистане (1991-2004 гг.). Диссертация. - Андижан, 2011.
5. Фармонов Т.Х. Перспективы основных направлений создания и развития фермерских хозяйств в Республике Узбекистан. Диссертация. -Ташкент, 2006.
6. Ривожланган капиталистик мамлакатлар: қишлоқ хўжалиги муаммолари, М., 1969;

7. Надел С. Н., Замоновий капиталистик қишлоқнинг ижтимоий тузилиши, М., 1970;
8. Мартинов В.А., АҚШ қишлоқ хўжалиги ва унинг муаммолари. (Илмий-техника инқилоб ва аграр муносабатлар), М., 1971;
9. Капиталистик ва ривожланаётган мамлакатлар қишлоқ хўжалиги, М., 1973;
10. Ғарбий Европа мамлакатларида қишлоқ хўжалигини саноатлаштириш оқибатлари, М., 1975 й.